

«ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ»

Ташкентский Государственный

Транспортный Университет

студентка группы TNR-1

Юлдашева Дилноза Авазбек кизи

АННОТАЦИЯ: В данной дипломной работе исследуются особенности перевода технических терминов. Рассмотрены теоретические основы технической терминологии, её классификация и роль в научно-технических текстах. Особое внимание уделено основным способам перевода терминов, таким как эквивалентный перевод, калькирование, транскрипция, транслитерация и описательный перевод.

В практической части проведён анализ перевода технических текстов, выявлены типичные ошибки, возникающие в процессе перевода, и разработаны рекомендации по их устранению. Полученные результаты могут быть использованы для повышения качества перевода технической литературы.

Ключевые слова: технический термин, перевод, эквивалентность, адекватность, калькирование, транскрипция, технический текст.

В наши дни и в нашем округе – редкая, но одновременно иногда весьма востребованная профессия в условиях нефтегазового производственного процесса. Политэкономическая ситуация такова, что несмотря на критические условия и процесс глобализации, нефть по-прежнему остается первостепенным источником энергии во всем мире. Международное сотрудничество в сфере нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслей не прекращается даже в условиях резкого падения цен на нефть, применения квот и санкций.

Непомнящий Е. Г. [Непомнящий, эл. ресурс] отмечает, что промышленное производство – это сложный процесс превращения сырья, материалов

полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям рынка.

Производственный процесс – это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления продукции. В качестве основных принципов организации производственного процесса выделены 13 принципов, среди которых основными являются принцип пропорциональности (пропорциональная производительность в единицу времени всех производственных подразделений предприятия (цехов, участков) и отдельных рабочих мест), принцип дифференциации (Разделение производственного процесса изготовления одноименных изделий между отдельными подразделениями предприятия, создание производственных участков или цехов по технологическому или предметному признаку), принцип комбинирования (Объединение всех или части разнохарактерных процессов по изготовлению определенного вида изделия в пределах одного участка, цеха, производства) и т. д. На машиностроительном предприятии, к примеру, производственный процесс осуществляется с применением методов технологии машиностроения при выпуске изделий. Основной производственной единицей предприятия, обособленной в административном и территориальном отношении, является цех – совокупность производственных участков. Для изготовления продукции, выпускаемой предприятием, предназначены основные цехи.

Производственный процесс на международном предприятии отличается от данного выше общего определения тем, что у предприятия изначально присутствуют два и более соучредителя, являющихся юридическими лицами разных стран. Огромная емкость российского рынка, разнообразные природные ресурсы, квалифицированная рабочая сила являются привлекательными факторами для иностранного инвестирования в российскую экономику. Совместное предприятие представляет собой международную фирму,

создающуюся двумя или несколькими национальными предприятиями с целью наиболее полного использования потенциала каждой из сторон для максимизации полезного экономического эффекта их деятельности.

Шансы на успех международных совместных предприятий во многом зависят от атмосферы доверия, которая создается руководством материнских компаний и совместного предприятия. Становится понятной роль перевода, выполняемого в производственном процессе такого предприятия. Перевод призван обеспечить соблюдение как вышеупомянутых принципов дифференциации и комбинирования, так и принципов стандартизации (разработку, установление и применение однообразных условий, обеспечивающих наилучшее протекание производственного процесса), параллельности (одновременное выполнение технологического процесса на всех или некоторых его операциях), прямоточности (требование прямолинейного движения предметов труда по ходу технологического процесса, то есть по кратчайшему пути прохождения изделием всех фаз производственного процесса без возвратов в его движении), непрерывности (сведение к минимуму всех перерывов в процессе производства конкретного изделия).

В данной статье мы рассматриваем особенности перевода терминов с английского на русский язык в производственном процессе ремонтно-мастерского цеха (РМЦ) по ремонту оборудования по обслуживанию скважин. Практическое применение выявленных нами закономерностей происходит в международной компании ООО «КВС Интернешнл». Соучредителями компании являются Россия и Канада, компания специализируется на гидроразрывах пласта. Гидроразрýв в пласта́ (ГРП, англ. Hydraulic fracturing, fracking) – один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетательных скважин. Метод заключается в создании высокопроводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока добываемого флюида (газ,

вода, конденсат, нефть либо их смесь) к забою скважины. После проведения ГРП дебит скважины, как правило, резко возрастает. Метод позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна или малорентабельна. Кроме того, в настоящее время метод применяется для разработки новых нефтяных пластов, извлечение нефти из которых традиционными способами нерентабельно ввиду низких получаемых дебитов. Также применяется для добычи сланцевого газа и газа уплотненных песчаников.

Обычно на проведении ГРП и других методов интенсификации нефтедобычи специализируются сервисные нефтяные компании. ООО «КВС Интернешнл» – одна из таких компаний, существующая в Канаде под названием Calfrac Well Services (<http://www.calfrac.com/>) с 1999, а на российской почве с 2005 года (официальные сведения находятся по ссылке <http://ru.investing.com/equities/calfrac-well-services-ltd-company-profile>). Подбор персонала из местного населения является обязательным требованием к международным предприятиям такого рода. **Переводчик** – достаточно своеобразная должность. Не являясь специалистом в нефтегазовой отрасли и не обладая полномочиями производственного служащего в полной мере, переводчик ремонтно-мастерского цеха (РМЦ) производственной базы в г. ХантыМансийске, тем не менее, не понаслышке знаком как со спецификой производственного процесса обработки скважин и ремонта техники, так и с особенностями национального характера (как местного русского контингента, так и канадских коллег). На требованиях к уровню переводчика мы остановимся чуть позже, так как они влияют на особенности перевода терминов.

Сейчас обратимся к рассмотрению видов перевода, востребованных на таком производстве. Традиционный абстрактный лингвистический подход к переводу занимает достаточно малое место в повседневной деятельности

переводчика. В данной статье мы учитываем тот факт, что традиционный подход является науко-ориентированным. Однако современные политэкономические условия требуют от непосредственных исполнителей языковой деятельности – переводчиков, преподавателей, учителей, публичных лекторов и т. д. – ориентации на заказчика. Поэтому в статье мы делаем попытку объединить классицизм рассмотрения основных ключевых понятий и некоторый «модернизм» наблюдения реального производственного процесса.

Перевод определяется как «замена текстового материала на одном языке эквивалентным текстовым материалом на другом языке» [Катфорд: 43], «любой случай, когда текст, созданный на одном языке, перевыражается средствами другого языка, перевыражение, перекодирование, носящее эвристический характер», «деятельность, которая заключается в вариативном перевыражении, перекодировании текста, порожденного на одном языке, в текст на другом языке, осуществляемая переводчиком, который творчески выбирает вариант в зависимости от вариативных ресурсов языка, вида перевода, задач перевода, типа текста и под воздействием собственной индивидуальности; перевод – это также и результат описанной выше деятельности [Алексеева: 5–7], и т. п. Все исследователи отмечают, что определений перевода как деятельности существует великое множество, в связи с высокой и давней востребованностью этого вида человеческой деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение : учеб. пособие [Текст] / И. С. Алексеева. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Академия, 2004. – 352 с.
2. Алимов, В. И. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации [Текст] / В. И. Семенов. – М.: Ком. Книга, 2006. – 160 с.

3. Катфорд, Дж. К. Лингвистическая теория перевода [Текст] / Дж. К. Катфорд. – Москва: УРСС, 2004. – 208 с.
4. Латышев, Л. К. Технология перевода : учеб. пособие [Текст] / Л. К. Латышев. – М. : Академия, 2005. – 320 с.
5. Непомнящий, Е. Г. Экономика и управление предприятием: конспект лекций [Электронный ресурс] Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1997. Режим доступа <http://www.aup.ru/books/m83/7.htm> (дата обращения: 28.02.2016)
6. Робинсон, Д. Как стать переводчиком. Введение в теорию и практику перевода [Текст] Д. Робинсон. – М.: Кудиц-Образ, 2005. – 304 с.
7. Семенов, А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности [Текст] А. Л. Семенов. – М.: Академия, 2008. – 160 с.